

SOHAVIY ATAMA VA SO'ZLARNING KELIB CHIQISHI VA ULARNING VAZIFAVIY XUSUSIYATLARI.

Imomov Elyor Abdikarimovich

a teacher of Kokand state pedagogical institute

elyorjon878@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7856552>

Ko'plab ilmiy adabiyotlarda berilishicha, ma'lum fan, ishlab chiqarish sohasidagina qo'llaniladigan va asosan o'sha soha kishilari tushunadigan maxsus so'zlar terminlar – atamalar hisoblanadi. “Hozirgacha termin tushunchasi tilshunoslikda turlicha talqin qilinmoqda – deb qayd etishadi. “O'zbek tili leksikologiyasi” asarining mualliflari. – Ba'zi tilshunoslar terminga ilm va texnikaga oid so'z va iboralarnigina emas, barcha uy-ro'zg'or asboblari nomlarini, ishlab chiqarishning hozirgi darajasidagi qurollarnigina emas, balki o'tmishdagi ibtidoiy qurollarning barcha nomlarini, shuningdek, kustarchilik kasb-hunarga oid so'zlarni ham kiritadilar. Demak, “atama” so'zini “termin” tushunchasi ma'nosida qo'llaganimizda, uni umuman narsa va predmetlar, voqea-hodisalarning nomi sifatida emas, balki aniq bir ilmiy tushunchani ifodalaydigan va ma'lum bir fan sohasiga tegishli bo'lgan birliklarni anglashimiz lozim.

O'zbek tilshunosligida atamalarni o'rganishga doir ko'pgina ishlar amalga oshirilgan. Ko'plab ilmiy kitoblar, risolalar, lug'atlar, ilmiy va ilmiy-ommabop maqolalar yozilgan, dissertatsiyalar himoya qilingan. Bu borada 200 dan ortiq lug'atlarning nashr etilishi fanimizning katta yutug'i hisoblanadi. O'zbek tiliga davlat tili maqomining berilishi, “Lotin yozuvi asosidagi o'zbek alifbosiga o'tish to'g'risida”gi Qonunning qabul qilinishi, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Atamalar qo'mitasi olib borayotgan yirik hajmdagi ishlar atamashunoslik sohasining yanada yuqori bosqichga ko'tarilishiga sabab bo'ldi.

Atamalarning dastlab ikki katta guruhga ajratish to'g'ri bo'ladi:

1. Umumiylik xususiyatiga ega bo'lgan atamalar
2. Xususiylik xususiyatiga ega bo'lgan atamalar.

Umumiy atamalarga bir terminologik tizimning hamma yo'nalish va sohalari uchun tushunarli bo'lgan atamalar kiradi. Sportdagi musobaqa, sovrin, sovrindor, yutuq, g'alaba, birinchilik, chempionat, ko'rik, trener, hakam atamalarini sportning barcha turlarida bimalol qo'llash mumkin bo'lgan terminlarni bunga misol qilib aytish mumkin. Fizikaga oid issiqlik, jism, elektr, magnit, gaz, temperatura, harakat, energiya, maydon singari tshunchalar haqida ham shu fikrni takrorlash mumkin.

Xususiy atamalarga to'xtaladigan bo'lsak, faqatgina bir mavzuviy guruh doirasida amal qiluvchi so'z va so'z birikmalari xususiy atamalar deya olamiz. Masalan, yuqorida keltirilgan fizikaga oid atamalar uning barcha sohalarida qo'llanilishi mumkin bo'lgani holda, gravitatsiya, diod, termoster, kondensatsiya, kapilyar hodisalar singari atamalar yoki kimyoga oid gidroksid, oksid, sulfat kislotasi, xlorid kislotasi kabi atamalar tor ixtisos doirasida qo'llaniladi. Bunday holatni fanlarning barcha yo'nalishlari va sohalarida kuzatishimiz mumkindir.

O'zbek atamashunosligi o'zbek tili tarixini, uning ba'zi mavhum masalalarini yoritish uchun asosiy manbadir. Atamalarni o'rganish ham ilmiy ham amaliy ahamiyatga ega bo'lib, u doimiy tilning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Atamalarni o'rganish tilning fonetik, leksik,

grammatik, uslubiy va snonimik me'yorlarini belgilashda, shunidek orfografiya va orfoepiyani mo'tadillashtirish uchun xam ulkan hissa qo'shadi.

Kasbiy atamalar ustida ishlash kursining maqsad va vazifasi quyidagilardan iborat bo'lib, talabalarni: O'zbek tilshunosligi XX asrning 50-60-yillaridan boshlab yangi taraqqiyot bosqichiga ko'tarildi. Tilshunoslik masalalari fanlar sistemasidagi boshqa fanlar bilan aloqada o'rganila boshladi. O'zbek tilining funksional fonetikasi, funksional grammatikasi rivojlantirildi. Shunga muvofiq ravishda o'zbek tilshunosligida ko'plab atamalar vujudga keldi.

Atamashunoslik va atamalarni o'rganish, avvalo, atamalarni oddiy so'zlardan, kasb-hunar so'zlardan farqlay olish zarur.

Atamalarni belgilashda quyidagi talablarni xisobga olish kerak:

- a) Ona tilida mavjud bo'lgan tartib qoidalarga mos kelishi.
- b) Tallafuz qonun-qoidalarga to'g'ri kelishi oxangdorligi.
- c) Ona tilining umumiy sistemasidan joy olishi.

Atamalarning alohida turlarga bo'lib o'rganilishi shu so'z va birikmalarning ma'nosini yanada chuqurroq anglashga, uning asl mohiyatini ko'rishga imkon beradi. Buning pirovardida atamalar doimiy ravishda o'zgarib, rivojlanib, taraqqiy etib boradi.

Hozirda atamalarni bilish barcha soha vakillari uchun juda ham zarur bo'lib kelmoqda. Qaysi sohada ish yurituvchi bo'lishidan qat'iy nazar, soha terminlarini bilish katta yordam beradi va sohadagi yutuqlarni o'rganishni kengaytiradi. Ayniqsa, ba'zi bir holatlarda ya'ni bir davlat boshqa davlat bilan iqtisodiy shartnoma imzolayotganda yoki turli xil diplomatik munosabatlar, xalqaro aloqalarni o'rnatish paytida terminlarni bilish zarurati tug'iladi. Ma'lumki har qanday jamiyatda iqtisodiyot muhim rol o'ynaydi. Shu sababli iqtisodiyotga tegishli so'z va terminlar aniq, lo'nda va mantiqan asoslangan bo'lmog'i lozim. Fan va texnikaning shiddat bilan rivojlanishi iqtisodiyot sohasiga ham o'z ta'sirini o'tkazmasdan qolmaydi, buning natijasida yana bir qancha iqtisodiyot sohasida yangi neologizmlarni yuzaga kelishiga olib keladi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, atama - ma'lum fan yoki hunar sohasiga oid tushunchalarni qayd qilish, saqlash va bu sohada to'plangan bilim, tajriba, texnik mahorat va malakani boshqalarga berish vositasidir. Atama ifoda etilayotgan tushunchani o'zida to'la mujassamlashtirishi kerak. Atamalarining aniqligi va qat'iyilashishi mazkur millatning fani, maorifi, madaniyati darajasini belgilaydi. Atamalar adabiy tilning bir tarmog'i bo'lib, uning ichki qonuniyatlariga bo'ysunadi. Asossiz tanlangan atama davr o'tishi bilan iodalgan tushuncha mazmuniga mos kelmasa, iste'moldan chiqadi va uning o'rniga yangi atama yaratiladi yoxud uning ma'qul sinonimi o'rnini egallaydi.

References:

1. H. Ne'matov, R. Rasulov "O'zbek tili system leksikologiyasi asoslari". Toshkent. O'qituvchi 1995.
2. Abdikarimovich, I. E. (2022). THE LEXICONS DESCRIBING PROFESSIONS USED IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES. *Open Access Repository*, 8(11), 156-159.
3. Abdikarimovich, I. E. (2022). PROFESSION-SPECIFIC LANGUAGE TOOLS THAT IMPLEMENT THE VOCATIONAL LEXICON CATEGORY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(12), 1869-1872.

4. Abdikarimovich, I. E. (2022). ISSUES OF LINGUOCULTURAL STABILIZATION OF PROFESSIONAL LEXICON IN DIFFERENT LANGUAGES. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(11), 554-557.
5. Elyorjon, I., & Avazjon o'g'li, I. A. (2023). PRAGMATIC ASPECTS OF CONTOUR SPEECH. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(2), 73-77.
6. Imomov, E. (2022). SOME COMMENTS ON PROFESSIONAL VOCABULARY IN THE LANGUAGES. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*, 2022(3), 143-151.
7. Половина, Л. В. (2023). Оксюмороны в речи и художественной литературе. In *СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ* (pp. 116-118).
8. Polovina, L. V. (2021). Working with multi-root antonyms-adjectives in russian language lessons. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 11(11), 515-518.
9. Улмасова, Д., & Половина, Л. В. (2022). СЕМАНТИЧЕСКАЯ ОППОЗИЦИЯ «ДОБРО-ЗЛО» И СПОСОБЫ ЕЁ ВЫРАЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ. *Yosh Tadqiqotchi Jurnali*, 1(2), 132-136.
10. Polovina, L. V. (2022). Features of the Study of Subordinate Tense in Schools with the Uzbek Language of Instruction. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 3(11), 109-114.
11. Половина, Л. В. (2022). Роль И Место Самостоятельной Работы В Образовательном Процессе Вуза. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 3(11), 265-269.
12. Половина, Л. В. (2019). РАЗВИТИЕ МЕТГОДИКИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (3-5), 74-76.
13. Половина, Л. В. (2019). РАЗВИТИЕ МЕТГОДИКИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (3-5), 74-76.
14. Половина, Л. В. (2019). РАЗВИТИЕ МЕТГОДИКИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (3-5), 74-76.
15. Polovina, L. V. (2023). THE PHENOMENON OF PERIPHRAISIS IN MODERN RUSSIAN LANGUAGE. *Open Access Repository*, 9(2), 94-98.
16. Ghulomovna, K. Z. (2022). REGARDING THE CLASSIFICATION OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(11), 1172-1175.
17. Gulomovna, K. Z., & Inomovna, I. H. (2019). Project Method in Teaching English. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 7.
18. Alimsaidova, S. A. (2021). Principles of the formation of socialingvistic competence of students of secondary schools (with the English language of instruction) SCOPUS Psychology and education. *Come on*.
19. Alimsaidova, S. A. (2017). The place of pedagogical technologies in teaching at the university International scientific journal" Young Scientist".
20. Alimsaidova, S. A. (2015). Didactic principles in teaching a non-native language International scientific journal" Young Scientist".

21. Sayyora, A. (2022). SPEECH SAMPLES AS ONE OF THE EFFECTIVE WAYS OF ENRICHING SCHOOLCHILDREN'S SPEECH. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(12), 404-406.
22. Sayyora, A. (2022). SPEECH SAMPLES AS ONE OF THE EFFECTIVE WAYS OF ENRICHING SCHOOLCHILDREN'S SPEECH. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(12), 404-406.
23. Malika, R. (2021). EFFECTIVE WAYS OF COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING ISSN: 2249-7137 Vol. 11.
24. Rajapova, M. (2021). PRINCIPLES OF COGNITIVE METAPHOR AND ALLEGORY IN DISCOURSE. *Scienceweb academic papers collection*.
25. Rajapova, M. (2022). Allegorical Means Specific to Oral Speech. *Scienceweb academic papers collection*.
26. Rajapova, M. (2022). Linguocultural Features of Allegorical Means Used in the Literary Text. *Scienceweb academic papers collection*.
27. Попова, Е. И. (2019). Семантическая обусловленность переносного употребления временных форм русского глагола. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (2-3), 99-104.
28. Popova, E. I. (2022). The Principle of Philology and Philological Analysis of the Word. *International Journal of Social Science Research and Review*, 5(8), 165-169.
29. Попова, Е. И. (2020). РОЛЬ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ ЧИТАТЕЛЯ. In *Система непрерывного филологического образования: школа–колледж–вуз. Современные подходы к преподаванию дисциплин филологического цикла в условиях полилингвального образования* (pp. 73-77).
30. Попова, Е. И. (2018). ТРАНСПОЗИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ФОРМ БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ. *Интернаука*, 12, 57.
31. Goncharova, N. V. (2022). The Motive of Prayer, Passion and Gratitude in A. Kuprin's Novella " Garnet Bracelet" And S. Zweig's Novella " Letter of a Stranger. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 3(12), 19-22.
32. Гончарова, Н. В. (2022). Образ Москвы В Поэме МЮ Лермонтова «Песня Про Царя Ивана Васильевича, Молодого Опричника И Удалого Купца Калашникова». *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 3(11), 378-382.
33. Goncharova, N. V. (2022). The Union of Nature and Conscience in F. Dostoevsky's Novel "Crime and Punishment". *International Journal of Social Science Research and Review*, 5(7), 167-171.
34. Гончарова, Н. В. (2018). Роль древнерусской литературы в формировании высоконравственной личности. In *Молодежь и наука: реальность и будущее* (pp. 519-520).
35. Гончарова, Н. В. (2016). Формирование навыков и умений анализа художественного текста в вузе. In *Молодежь и наука: реальность и будущее* (pp. 300-301).